

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Байбекова В. Ф.

**ДОРИ АЛЛЕРГИЯСИ ДИАГНОСТИКАСИ МУАММОЛАРИГА
ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL